

QOTGAN MINERAL O'G'ITNI MAYDALOVCHI QURILMANING XO'JALIK SINOVLARI NATIJALARI

Orinbaeva S.M

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10938003>

Annotatsiya. Maqolada qotgan mineral o'g'it maydalagichning xo'jalik sinov natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: o'g'it fraktsiyalari miqdori, agrotexnik talablar, ish unumi, talab etiladigan quvvat, aylanishlar soni, ish rejimi.

Аннотация. В данной статье приведены результаты хозяйственных испытаний твердых минеральных удобрений.

Abstract. This article presents the results of economic tests of solid mineral fertilizers.

Kirish.

Dalaga solish uchun omborlarda saqlanayotgan aksariyat mineral o'g'itlar tashish ishlari to'g'ri olib borilmaganligi, noto'g'ri saqlanishi hamda vaqt o'tishi bilan bir-biriga yopishib, qotib, yirik bo'laklar va palaxsalarga aylanib qoladi. Qotgan o'g'itlarni to'g'ridan-to'g'ri dalaga solib bo'lmasligi uchun ularga maxsus ishlov beriladi. Hozirda O'zbekistonda o'g'itni dalaga solishda qo'llaniladigan texnika vositalari ishlatilganda o'g'it solish jarayoni bir maromda kechmasligi tufayli o'g'itni maydalash uchun qo'shimcha ishchilarni jalb qilish, o'g'it solish tadbirining cho'zilib ketishi va sifati buzilishiga olib kelinmoqda. Bu esa o'z navbatida mehnat, ish vaqti, energiya sarfi va boshqa xarajatlarni ortib ketishiga, mahsulot tannarxining oshishiga olib kelmoqda. Shu jihatdan qotgan mineral o'g'itlarni talab darajasida maydalaydigan energiya-resurstejamkor maydalagichlarni yaratish va joriy etish muhim ahamiyatga ega [1,2,3].

Respublikamiz dehqon va fermer xo'jaliklarida saqlanayotgan mineral o'g'it hajmining uncha katta emasligi, ularni maydalash uchun kichik texnika vositalariga bo'lgan talab ko'payishi hisobga olinib, dehqon va fermer xo'jaliklari uchun qotgan mineral o'g'itlarni sifatli maydalab, o'g'itlarni erga solishga tayyorlash imkonini beradigan kam metall va energiya sarfiga ega resurstejamkor qurilmalar va texnologiyalarni ishlab chiqish bo'yicha keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda [4,5,6].

Tadqiqot uslubiyati.

Tajribalarni o'tkazishdan oldin o'g'itning namligini GOST 8.613-2012 "Удобрения минеральные. Экспрессные методы определения влаги" [7], zichligi va fraktsiya tarkibi bo'yicha GOST 28714-2007 "Машины для внесения твердых минеральных удобрений" [8], granula (fraktsiya) tarkibini GOST 21560.1-82 "Удобрения минеральные. Метод определения гранулометрического состава" (1-jadval) va va qurilmani aylantirishga talab qilinadigan quvvatga ta'sirini o'rganish O'z DSt 3193:2017 "Qishloq xo'jaligi texnikasini sinash. Mashinalarni energetik baholash usuli" [10] me'yoriy hujjatlar asosida tajribalar o'tkazildi. Qurilma tomonidan maydalangan o'g'it fraktsiyalarining miqdori o'g'it maydalab bo'lingandan keyin teshiklarining diametri 5 va 1 mm bo'lgan maxsus elaklar yordamida o'rganildi. Har bir elakda qolgan va oxirgi elakdan o'tgan o'g'it va o'g'it bo'laklarining massasi LIBOR "EL-600" tarozida tortilib, o'lchami 5 mm dan katta, 1-5 mm oralig'idagi hamda 1 mm dan kichik fraktsiyalar miqdori foizda aniqlandi.

Tadqiqot natijalari va ularning tahlili.

Maydalagichning maydalovchi barabani va unga o'rnatilgan pichoqning tavsiya etilgan

parametrlari 2-jadvalda, ishlab chiqilgan maydalagichning texnik tavsifi esa 3-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Qotgan mineral o'g'itning asosiy fizik-mexanik xossalari

Fraksiyalar miqdori, %				Namligi, %	Zichligi, g/sm ³
< 50 mm	25-50 mm	10-25 mm	>10 mm		
40,6	15,7	16,3	27,4	0,45	0,73

2-jadval

Mineral o'g'it maydalovchi qurilmaning parametrlari

T/r	Parametrlarning nomlanishi	Belgilanishi	Qiymati
1.	Me'yorlovchi baraban diametri, mm	D_M	140
2.	Ikkita me'yorlovchi barabanlar orasidagi bo'ylama masofa, mm	l_M	195
3.	Maydalovchi baraban diametri, mm	D_b	90
4.	Maydalovchi barabanning aylanishlar soni, ayl/min	n_b	900
5.	Maydalovchi barabanga o'rnatilgan pichoqning barabandan chiqib turgan qismining balandligi, mm	h_n	110
6.	Maydalovchi barabanga o'rnatilgan pichoqlar soni, dona	n_p	10
7.	Barabandagi pichoqlar joylashgan qatorlarning soni, dona	n_q	4

3-jadval

Ishlab chiqilgan mineral o'g'it maydalovchi qurilmaning texnik tavsifi

T/r	Ko'rsatkich nomlanishi	Ko'rsatkich qiymati
1.	Harakat manbai	Elektryuritma (4AM160A4U3)
2.	Maydalash tizimi	Barabanli
3.	Xizmat ko'rsatuvchilar soni, nafar	1
4.	Bunkerning sig'imi, m ³	0,45
5.	Ish unimi, t/soat	1,2
6.	Maydalovchi barabanga o'rnatilgan pichoq ko'ndalang kesimining shakli	dumaloq
7.	Maydalovchi barabanga o'rnatilgan pichoqning diametri, mm	10
8.	Maydalash kamerasi korpusining diametri, mm	320
9.	Deka teshikchalarining shakli	yumaloq ko'zli cho'zinchoq
10.	Dekadagi teshikchalar eni, mm	6
11.	Qiya joylashtirilgan taxtaning og'ish burchagi, grad	30
12.	Tarmoqdagi kuchlanish, V	220
13.	Talab etiladigan quvvat, kVt, ko'pi bilan	1,25
14.	Qurilmaning gabarit o'lchamlari, mm: – uzunligi	1200

	– eni	800
	– balandligi	1300

Parametrlari asoslanib, yangi ishlab chiqilgan maydalovchi baraban va unga oʻrnatilgan pichoqlar bilan jihozlangan qotgan mineral oʻgʻitlarni maydalovchi qurilmaning xoʻjalik sinovlari Qoraqalpogʻiston qishloq xoʻjaligi va agrotexnologiyalar instituti tajriba xoʻjaligi omborida oʻtkazildi.

Sinovlarda qurilmaning quyidagi ish koʻrsatkichlari aniqlandi:

- oʻlchami 1-5 mm oraligʻidagi oʻgʻit fraktsiyalarining miqdori, %;
- oʻlchami 1 mm dan kichik oʻgʻit fraktsiyalarining miqdori, %.

Oʻtkazilgan sinovlarda qotgan mineral oʻgʻit sifatida ammiakli selitra tanlab olindi. Rasmda mineral oʻgʻit maydalovchi qurilmaning ish jarayonidagi umumiy koʻrinishi tasvirlangan. Olingan natijalar 4-jadvalda keltirilgan.

Rasm. Mineral oʻgʻit maydalovchi qurilmaning ish jarayonidagi umumiy koʻrinishi
4-jadval

Ishlab chiqilgan mineral oʻgʻit maydalovchi qurilmaning xoʻjalik sinovlari natijalari

T/r	Koʻrsatkich nomi va birligi	Koʻrsatkich qiymati	
		Agrotexnik talablar boʻyicha	Sinov natijalari boʻyicha
1.	Oʻlchami 1-5 mm oraligʻidagi oʻgʻit fraktsiyalarining miqdori, %	94	95,4
2.	Oʻlchami 1 mm dan kichik oʻgʻit fraktsiyalarining miqdori, %	6	4,6

Keltirilgan ma'lumotlar bo'yicha qotgan mineral o'g'itlarni maydalovchi qurilmaning ish ko'rsatkichlari unga qo'yilgan agrotexnik talablarga to'liq mos keladi. Qurilmaning ish jarayonida o'lchami 1-5 mm oralig'idagi o'g'it fraktsiyalarining miqdori 95,4 foiz, o'lchami 1 mm dan kichik o'g'it fraktsiyalarining miqdori esa 4,6 foizni (agrotexnik talablar bo'yicha o'lchami 1-5 mm oralig'idagi o'g'it fraktsiyalarining miqdori kamida 94 foiz, o'lchami 1 mm dan kichik o'g'it fraktsiyalarining miqdori ko'pi bilan 6 foiz bo'lishi kerak) tashkil etdi.

Qurilmaning asosiy vaqtdagi ish unumi 1280 kg/soat, smena vaqtidagi ish unumi 1250 kg/soat, ekspluatatsiya vaqtidagi ish unumi esa 1290 kg/soat ni tashkil etdi.

Xo'jalik sinovlari vaqtida qurilmani aylantirishga talab etiladigan quvvat eksperimental tadqiqotlarga nisbatan biroz yuqori bo'lib, 1,09 kWt ni tashkil etdi.

Taklif va tavsiyalar.

Olingan natijalardan ko'rinib turibdiki, ishlab chiqilgan qotgan mineral o'g'it maydalovchi qurilma tavsiya etilgan parametr va ish rejimlarida ishlatilganda uning ish sifat ko'rsatkichlari belgilangan talablarga to'la javob beradi.

REFERENCES

1. Оринбаева С.М. Майдаловчи барабанга ўрнатилган пичок кўндаланг кесими шаклининг ўғитнинг майдаланишига таъсири // International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers ISSN: 2945-4492 (online) | (SJIF) = 7.502 Imact factor Volume-11| Issue-11| 2023 Published: |22-11-2023|.
2. Хамидов Н. М. Актуальные проблемы и перспективы агроинженерных исследований //Молодой ученый. – 2019. – №. 15. – С. 74-76.
3. Tukhtakuziev Abdusalim, Ibragimov Abdirasuli Abdikarimovich, Khamidov Nurmukhammad Muxtarovich, & Eshdavlatov Akmal Eshpulatovich. (2022). The Results of Experimental Studies on the Determination of the Optimal Values of the Parameters of Levels Mounted on Vegetable Seeding Machine. Eurasian Journal of Engineering and Technology, 5, 17–22.
4. Nurabaev B. U., Xamidov N. M., & Niyetullaev A. Q. (2022). STUDYING THE TERMS OF PRODUCTION AND USE OF A COMBINED SEEDER. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development, 9, 402–405.
5. Хамидов, Н. (2022). Сабзавот экинлари уруғларини экадиган сеялка пуштаолгичининг турини танлаш бўйича ўтказилган дала синовлари натижалари.
6. Хамидов Н. М. Ресурсосберегающие технологии выращивания сельскохозяйственных культур //Традиции и инновации в развитии АПК. – 2019. – С. 511-517.
7. ГОСТ 8.613-2012 Удобрения минеральные. Экспрессные методы определения влаги – Москва, 2013. – 18 с.
8. ГОСТ 28714-2007 Машины для внесения твердых минеральных удобрений – Москва, 2008. – 44 с.
9. Хамидов Н. М. Обеспечение эксплуатационной надежности сельскохозяйственной техники //Традиции и инновации в развитии АПК. – 2019. – С. 530-534.
10. Хамидов Н. Параметры комбинированного ботвоуборочного агрегата //Международная научно-техническая конференция молодых ученых БГТУ им. ВГ Шухова. – 2018. – С. 2234-2236.
11. Хамидов Н. Теоретическое исследование устойчивости движения комбинированного машинно-тракторного агрегата //Студенческая наука Подмосковью. – 2018. – С. 601-

602.

12. ГОСТ 21560.1-82 Удобрения минеральные метод определения гранулометрического состава – Москва, 1983. – 17 с.
13. O'z DSt 3193:2017 Қишлоқ хўжалиги техникасини синаш. Машиналарни энергетик баҳолаш усули – Тошкент, 2017. – 14 б.
14. Xamidov N.M. Tuproqqa tasmali ishlov beradigan va chigit ekadigan kombinatsiyalashgan agregat// “Qurilish va ta'lim” ilmiy jurnali. – 2023-10-18. – B. 248-251.
15. Muxtarovich X. N. Sabzavot Yetishtirishdagi Muammolarning Samarali Yechimi //AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI. – 2023. – T. 2. – №. 12. – S. 144-145.
16. Хамидов Н. М. ПИЁЗ ЭКИЛАДИГАН ПУШТАЛАРНИНГ ЎЛЧАМЛАРИНИ НАЗАРИЙ АСОСЛАШ //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – T. 42. – S. 136-139.
17. B.U. Nurabaev, N.M.Xamidov and A.S. Baltaniyazov 2024. TO THE DETERMINATION OF THE TRACTION RESISTANCE OF THE EXPERIMENTAL WORKING BODY OF THE CULTIVATOR. European Journal of Agricultural and Rural Education. 5, 1 (Jan. 2024), 22-26.